

LANGUAGE EDUCATION: CHALLENGES AND POSSIBILITIES

(WITH A FOCUS ON KANNADA LANGUAGE)

Dr. Chaitali K. S.

Associate Professor of Kannada, Government First Grade College, Koratagere.

Paper Received On: 20 AUGUST 2025

Peer Reviewed On: 24 SEPTEMBER 2025

Published On: 01 OCTOBER 2025

Abstract

Kannada is the language of dance; Kannada is the language of your ears. Go to hell and split open. Boy, you are a child of Mughal Kannada, you are a Kannada word, don't you see, Kannada is just a language? Isn't it a mantra, a power, etc., these are the words of our poets expressing their admiration for the 'Kannada' language. When the word 'Kannada' comes, we all get excited; we get nervous; we are filled with pride. We express our blind admiration for the Kannada language by giving many reasons, such as the fact that it is a language with an ancient heritage, that it has attained classical status, that it has a rich history of thousands of years, that it has witnessed the creation of diverse literature, that it holds a prominent place among Indian languages, and that it is the mother tongue of millions of common people. While talking about the past and present of a language, it is equally necessary to think about its future.

ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಣ : ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು

(ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅನುಲಕ್ಷಿಸಿ)

ಡಾ. ಚೈತಾಲಿ ಕೆ. ಎಸ್.

ಕನ್ನಡ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಕೊರಟಗೆರೆ.

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ

ಕನ್ನಡವೆನೆ ಕುಣಿದಾಡುವುದೆನ್ನದೆ; ಕನ್ನಡವೆನೆ ಕಿವಿ ನಿಮಿರುವುದು. ನರಕಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ, ನಾಲ್ಕೆ ಸೀಳಿ. ಬಾಯ್ ಹೊಲ್ಲಾಕಿದ್ರೂನುವೆ ಮೂಗ್ಗಲ್ ಕನ್ನಡ ಪದವಾಡ್ತಿನಿ ನನ್‌ಮಾತನ್ ನೀ ಕಾಣೆ, ಕನ್ನಡವೆಂಬುದೇನ್ ಬರಿ ಪೆಸರೆ? ಅಲ್ಲದು ಮಂತ್ರ ಕಣಾ, ಶಕ್ತಿ ಕಣಾ, ಮುಂತಾದವುಗಳು ನಮ್ಮ ಕವಿವರೇಣ್ಯರು 'ಕನ್ನಡ' ಭಾಷೆಯ ಬಗೆಗಾಡಿದ ಅಭಿಮಾನದ ಮಾತುಗಳು. 'ಕನ್ನಡ'ದ ಮಾತು

ಬಂದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪುಳಕಿತರಾಗುತ್ತೇವೆ; ಉದ್ವಿಗ್ನರಾಗುತ್ತೇವೆ; ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಬೀಗುತ್ತೇವೆ. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಭಾಷೆಯಂತಲೂ, ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದ ಭಾಷೆಯೆಂದೂ, ಈ ಭಾಷೆಗೆ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಸಮೃದ್ಧ ಇತಿಹಾಸವಿದೆಯೆಂದೂ, ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಈ ಭಾಷೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆಯೆಂದೂ, ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆಯೆಂದೂ, ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮಾತೃ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ನಾಲಿಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಲಿಯುತ್ತಿದೆಯೆಂದೂ - ಹೀಗೆ ಅನೇಕಾನೇಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಭಾಷೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಂಧಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತೇವೆ. ಭಾಷೆಯೊಂದರ ನಿನ್ನೆಗಳನ್ನು ಇಂದಿನ ವರ್ತಮಾನವನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅದರ ನಾಳೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವುದೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಗತ್ಯ.

ಆಧುನಿಕವೆನಿಸುವ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಜಾಗತೀಕರಣ, ಗಣಕೀಕರಣ, ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣ, ತಾಂತ್ರಿಕರಣದಂತಹ 'ಕರಣ'ಗಳು ಜಗತ್ತನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 'ಕನ್ನಡ'ದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯೇನು? ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸವಾಲುಗಳಿಂದ, ಆತಂಕಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆಯೇ? ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಆಲೋಚಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಕಾರಣ ಕೆ.ವಿ. ನಾರಾಯಣ ಅವರು ಹೇಳುವಂತೆ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವುದು ಪರಿಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿ. ಕಾರಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದೆಂದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಹುಪಾಲು ಪರಿಹರಿಸಿದಂತೆಯೇ.

ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಬೆಳೆಸಲು ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿದೆ. ಹಲವು ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ನಂತರವೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸವಾಲಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯೊಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಲ್ಲವರಿಗೆ ಐಟಿ, ಬಿಟಿ. ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಕೈಗೆಟುಕದ ಗಗನ ಕುಸುಮಗಳಾಗಿವೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದುವುದು ಬಡವರ, ಸೌಲಭ್ಯವಂಚಿತರ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ಭರದಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಉಳಿವಿಗೆ 'ಇಂಗ್ಲಿಷ್' ಬೇಕೆಂಬ ವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಗೆ ಸರಿದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೇಕೆಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಬಿಡಬೇಕು ಎಂಬಂತಹ ವಾದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ತಳಕು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರ ಬಲ್ಲವರೆಂದರೆ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿಯೂ ಹಿಂದುಳಿದವರೆಂಬ ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವುದೂ ಸಹ ಇವತ್ತಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಪಾಲೇ ಸರಿ. ಸರ್ಕಾರದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಗಳು, ಪ್ರೋಫೆಸರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವ್ಯಾಮೋಹ, ಭಾಷಾ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿಯುವಿಕೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಹೊರಬರಬಹುದಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ವಿವೇಚಿಸುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಆಧುನಿಕ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವುದು:

ಇದು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು. ಅದರ ಮೈ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಮುಂತಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ

ಮಾಡುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಮೂಹ 'ಕನ್ನಡ' ಭಾಷೆಯಿಂದ ದೂರವಾಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪಠ್ಯ ತಮ್ಮ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವುದು?? ಇದರಿಂದ ಗಂನೆಯ ತರಗತಿಯ ನಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಮೂಹ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಿಂದ ದೂರಸರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪಠ್ಯಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಅನುವಾದಿಸುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಮೇಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ನಂಗಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಮಾತು ಗಮನಾರ್ಹವಾದುದು. ಕನ್ನಡಾನುವಾದವನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡತನ ಬಿಂಬಿಸಬಲ್ಲ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಾರಸ್ವತ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕುವೆಂಪು ಕಾರಂತರಂತೆ ಜೈವಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಕೇವಲ ಶಬ್ದಜ್ಞಾನದಿಂದ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. [ಅರುಹು-ಕುರುಹು, ಕುಗುತ್ತಿರುವ ಭಾಷಿಕ ಕಾಡುಗಳು - ಪು. ಸಂ. ೨೮] ಎನ್ನುವ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ತೇಜಸ್ವಿಯವರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬರಹಗಳನ್ನು ನಿದರ್ಶನವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ನನ್ನಂತಹ ಕತೆಗಾರನೊಬ್ಬ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್‌ಲಿಂಕ್‌ನಂತಹ ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರದ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಾಗಿ ಬಂದದ್ದು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ದುರಂತ. ಆಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇತರರೊಡನೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ದೊಡ್ಡತನ ಇಲ್ಲ. [ವಿಮರ್ಶೆಯ ವಿಮರ್ಶೆ, ಪು. ಸಂ. ೧೫೬]

ಈ ಮಾತುಗಳು ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿಯಬೇಕಾದರೆ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಜೀವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸುವ, ಎಲ್ಲರೂ ಸರಳವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬರಹಗಳು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮವನ್ನು ತಂದುಕೊಡಬಲ್ಲವು.

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಶಿಸ್ತುಗಳ ಕುರಿತಾಗಿರುವ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅಪರೂಪವೆಂದೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ದೊರೆಯುವಂತಾಗಲು ಕನ್ನಡಿಗರು ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಸದ್ಯದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಮಾಣ ಭಾಷೆ:

ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗಕಾರ ಹೇಳುವ ಸಹಸ್ರಮುಖದ ಆದಿಶೇಷನಿಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಸಿಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲಾಗದೆ ಬೇಸರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತು 'ಕನ್ನಡ' ಭಾಷೆಯೊಂದರೊಳಗಿನ ಭಾಷಾ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಭಾಷೆ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಸಂವಹನ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಾತ್ರವಾಗಿರದೇ ಸಮುದಾಯವೊಂದರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಭಾಷೆಯೊಂದರ ನಾಶವೆಂದರೆ ಸಮುದಾಯವೊಂದರ

ಭಾವನೆಗಳ ನಾಶವೇ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ಭಾಷೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ನಮ್ಮದು.

ಕನ್ನಡದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ತುಳು, ಕೊಂಕಣಿ, ಕೊಡವ, ಲಂಬಾಣಿ ಮುಂತಾದ ಭಾಷೆಗಳು ಇಂದು ಕನ್ನಡದ ಯಜಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿವೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗದಿದ್ದಾಗ ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟದ ಹಾದಿಯನ್ನು ತುಳಿಯುತ್ತವೆ. ಪ್ರಮಾಣ ಭಾಷೆಯೊಂದರ ಯಜಮಾನಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಭಾಷೆಗಳು ನಾಶವಾಗಬಾರದು. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಇಂತಹ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ದೊರೆಯದೇ ಹೋದರೆ ಕನ್ನಡ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡುವಾಗ ಈ ಭಾಷೆಗಳು ಕನ್ನಡದ ವಿರುದ್ಧ ನಿಂತರೆ ಅಚ್ಚರಿಯೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೊದಲ ಉದ್ದೇಶವೇ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ನಾಶ. 'ಭಾಷೆ'ಯೊಂದರ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿ, ಒಂದೇ ಬಗೆಯ ಗುಣ-ಲಕ್ಷಣಗಳಿರುವ ಪ್ರಮಾಣ ಭಾಷೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು ಭಾಷೆಗಿರುವ ಆತಂಕವೇ. ಹೀಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದಂತಹ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಅಂಚಿನ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಹೊರಗಿಡದೇ 'ಒಳಗೊಳ್ಳುವ' ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಭಾಷೆಗೆ ಆಧುನಿಕತೆ-ಚಲನಶೀಲತೆ-ಜೀವಂತಿಕೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿನೆಮಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರ ಆಡುಮಾತಿನ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾಂತಾರ, ಸು ಫುಂ ಸೋ ಮುಂತಾದ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವಾದರೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳ ಜನರೂ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಇದೇ ಬಗೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಆಗಬೇಕಿದೆ.

ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮಾದರಿಗಳು:

ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನೇ ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಭಾವಿಸಿರುವ ಇಂದಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 'ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ'ಗೆ ಉಳಿವಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಜಾಗತೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಪುಲ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಯುವ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಂವಹನ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕನ್ನಡ ಪೂರೈಸುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮೂಡಿದೆ. ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನುಪಯುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಅವಮಾನಕಾರಿಯೆಂಬ ಭಾವನೆ ಬೇರೂರಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲಿಯದಿದ್ದರೆ ಬದುಕೂ ಇಲ್ಲ - ಅನ್ನವೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳು ಮುಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಅನ್ನ ಕೊಡುವ ಭಾಷೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. 'ಭಾಷೆ'ಯೇ ಇಲ್ಲವೆಂದ ಮೇಲೆ ಭಾಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಐಡೆಂಟಿಟಿಯ ಗುರುತುಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ.

ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಭಾಷಾನೀತಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭುತ್ವ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದು. ರಾಜಕೀಯ

ಪಕ್ಷಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥ ಮರೆತು ಅಧಿಕಾರ ದಾಹದ ರಾಜಕೀಯ ನೆಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಯೋಚಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಭಾಷಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾಷಾ ಶುದ್ಧತೆ:

ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಮತ್ತು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅದರ ಶುದ್ಧರೂಪವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕೆಂಬುದು ಎಲ್ಲ ಕಾಲದ ನಿಲುವು. ಮಹಾಪ್ರಾಣಗಳ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು, ಸ-ಶ-ಷ-ಕಾರಗಳ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದು, 'ಹ'ಕಾರವನ್ನು 'ಅ'ಕಾರವಾಗಿ ಬಳಸುವುದನ್ನು ಭಾಷಾ ಅಶುದ್ಧತೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಫ್. ಎಂ. ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಕನ್ನಡವನ್ನು 'ಕುಲಗೆಟ್ಟ ಕನ್ನಡ'ವೆಂದು ಕರೆದು ಜರಿಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದರೂ, ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲೇ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲದಂತೆ ಕನ್ನಡ ಬರೆಯಲು, ಮಾತನಾಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಆರೋಪ ಸರ್ವೇಸಾಮಾನ್ಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಯುವ-ಕಲಿಸುವ ಪ್ರಮಾಣ. ಕನ್ನಡಕ್ಕೂ - ಆ ಮೊದಲೇ ಮಗು ಕಲಿತುಬಂದ ತನ್ನ ಪರಿಸರದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೂ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಶುದ್ಧತೆಯ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಸರಳೀಕರಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಭಾಷೆಯೊಂದರ ಸಹಜ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ:

ಮುದ್ರಣಯಂತ್ರ, ಬೆರಳಚ್ಚು ಯಂತ್ರಗಳೇ ಭಾಷೆಯನ್ನು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸುವ ರೂಪಗಳೆಂದು ಬಾವಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಗಣಕಯಂತ್ರವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಈ ಗಣಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ನೆರವು ದೊರೆತದ್ದೂ ೧೯೯೦ರಿಂದೀಚೆಗೆ. ಕೆಲವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಫಲವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿ ತಂತ್ರಾಂಶ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆಯಾದರೂ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಕನ್ನಡ ಗಣಕ ಪರಿಷತ್ತು ತಯಾರಿಸಿದ 'ನುಡಿ' ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಿದ್ದರೂ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣದ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಣಿತರು, ಭಾಷಾತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂವಾದಕ್ಕೆ ತೊಡಗದಿರುವುದು.

ಒಟ್ಟಾರೆ ಭಾಷೆಯ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಲ್ಲ, ಪರಾವಲಂಬಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ಭಾಷೆಯ ಅಳಿವು-ಉಳಿವು, ಭಾಷಾಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆ ಭಾಷೆಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಇತರೇ ಅಂಶಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾಷೆಯೊಂದರ ಪದಗಳನ್ನು ಪಲ್ಲಟಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ, ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದರಿಂದ, ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಯನ್ನಾಗಿಸುವುದರಿಂದ ಭಾಷಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗದು.

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮನಗಾಣುವುದು :

ಭಾಷೆಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಯಾವ ಭಾಷೆಗಳೂ ಮೇಲೂ ಅಲ್ಲ; ಕೀಳೂ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷೆಗೂ ತನ್ನದೆ ಆದ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇರುತ್ತದೆ; ಅನನ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗದ

ನಾಡು ಎಂದು ಹೆಸರು ಪಡೆದಿರುವ ಬ್ರಿಟನ್ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ತನ್ನ ವಸಾಹತುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಭಾಷೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಜಾಗತಿಕ ಭಾಷೆಯಾಯಿತು. ಕನ್ನಡದಂತಹ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರುವುದು ಸವಾಲಿನ ವಿಷಯವೇ. ಇಂದು ಬೂಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಾನು ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅವರಿಗೆ ಆ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಆ ಕೃತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗೆ ಅನುವಾದಗೊಂಡದ್ದೇ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಬೇಕಾದರೆ ಆ ಭಾಷೆಯ ಪರಿಣಿತಿ ನಮಗೆ ಇರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾಷೆಯ ಮೇಲಿನ ಅಂಧಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇತರೆ ಭಾಷೆಗಳ ಪರಿಣಿತಿ ಪಡೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯನ್ನು, ಈ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಪ್ರತಿಮ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೆಂಬ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅರಿಯಬೇಕಿದೆ. ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಗೂರರ 'ಗೀತಾಂಜಲಿ' ಕೃತಿಗೆ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದ್ದೂ ಅದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗೆ ಅನುವಾದಗೊಂಡ ನಂತರವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಬಹುದು.

ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ, ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ, ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ಎಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ 'ನಮ್ಮದು' ಎಂಬ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಲೆದೋರದಿದ್ದರೆ ಭಾಷಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಂದಿಗೂ ಆಗಲಾರದು. ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಚ್ಛಲವಾದ ಮನೋವಿಕಾರಗಳು ಹುಟ್ಟದಿದ್ದರೆ ಅವರಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದು ಮೂರ್ಖತನ ಎಂಬ ಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾಯರ ಮಾತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ದಿಕ್ಕೊಚ್ಚಿಯಂತಿದೆ.

ಪರಾಮರ್ಶನ ಗ್ರಂಥಗಳು:

1. ವಿಮರ್ಶೆಯ ವಿಮರ್ಶೆ - ಕೆ. ಪಿ. ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ
2. ತೊಂಡು ಮೇವು - ಕೆ. ವಿ. ನಾರಾಯಣ
3. ಅರುಹು-ಕುರುಹು - ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಪತ್ರಿಕೆ